

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48:004:351.862:502.131.1

DOI: 10.5281/zenodo.15166201

РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

ЛЕБЕДЕВ Константин Анатольевич,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,

Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, доцент, профессор; e-mail: k.lebedev@rgau-msha.ru

Аннотация. В статье обоснованы перспективы развития торговли туристскими услугами в глобальном масштабе. Установлено, что ключевыми тенденциями в развитии глобального туризма являются инновации и внедрение информационных технологий. Особенно быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий наблюдалось во время пандемии, а привлечение инвестиций для повышения уровня инноваций и финансирования туристских проектов явилось важным фактором экономического роста. Доказано, что туризм становится важным каналом для межкультурного обмена и взаимопонимания. Поэтому регулирование туристских услуг должно основываться на принципе равного доступа для всех стран, что является задачей международных экономических организаций, а изучение международного опыта позволило выделить основные тенденции в развитии туризма и определить роль государства в управлении этой отраслью. Выяснено, что эффективность цифровых технологий становится ключевым фактором в международной экономической конкуренции, а увеличение использования информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для внедрения современных методов управления и ведения бизнеса.

Ключевые слова: торговля, услуги, глобальный туризм, конкуренция, цифровизация

Для цитирования: Лебедев К.А. Развитие глобального туризма в эпоху цифровизации. // *Сервис plus*. 2025. Т.19. №1. С.28-37. DOI: 10.5281/zenodo.15166201.

Статья поступила в редакцию: 20.02.2025.

Статья принята к публикации: 25.03.2025.

THE DEVELOPMENT OF GLOBAL TOURISM IN THE AGE OF DIGITALIZATION

Konstantin A. LEBEDEV,

Financial University under the Government of the Russian Federation,

Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev Agricultural Academy (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Economics, Associate Professor, Professor; e-mail: k.lebedev@rgau-msha.ru

Abstract. The article explores emerging opportunities within the global tourism sector, highlighting innovation and digital technology as key drivers transforming international travel dynamics. The particularly rapid development of information and communication technologies was observed during the pandemic, and attracting investments to increase innovation and finance tourism projects was an important factor in economic growth. It has been proven that tourism is becoming an important channel for intercultural exchange and mutual understanding. Therefore, the regulation of tourism services should be based on the principle of equal access for all countries, which is the task of international economic organizations, and the study of international experience has made it possible to identify the main in the management of this industry. It has been found that the effectiveness of digital technologies is becoming a key factor in international economic competition, and the increased use of information and communication technologies opens up new opportunities for the introduction of modern management and business practices.

Keywords: trade, services, international tourism, competition, digitalization

For citation: Lebedev, K.A. (2025). The development of global tourism in the age of digitalization. Service plus, 19(1), 28-37. DOI: 10.5281/zenodo.15166201. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/20.

Accepted: 2025/03/25.

Глобальный туризм можно рассматривать как систему глобальных экономических отношений, в которой туристские услуги переводятся в денежное выражение и оплачиваются. При этом тенденции в экономической жизни многих стран показывают, что туризм становится все более значимой частью их развития, а поступления иностранной валюты от туризма значительно растут, создавая возможности для дальнейшего роста и развития.

Глобальный туризм продолжает развиваться, стремясь достичь баланса между спросом на туристские продукты и качеством их предложения. Однако новые потребительские запросы и появление региональных сегментов создают дисбалансы. В этой ситуации правительства и регулирующие органы играют важную роль в поддержании стабильности в отрасли. Кроме того, глобальный туризм становится одной из самых динамичных форм международной торговли и способствует притоку иностранных инвестиций, а также расширению транспортной инфраструктуры, что создает новые рабочие места, особенно в менее развитых регионах.

Важно учитывать, что поездки могут быть как короткими, так и международными и ожидается, что спрос на путешествия значительно вырастет в ближайшие годы, особенно после снятия ограничений, связанных с COVID-19. При этом туристская индустрия предлагает разнообразные услуги для людей, перемещающихся между регионами, и среди ее актуальных тенденций особое место занимают путешествия, которые станут важной частью будущего.

Улучшение доступа к удаленным и живописным местам, а также рост доходов будут способствовать развитию туристского бизнеса, а активное развитие инфраструктуры и транспортных систем также увеличат туристскую активность. Кроме того, молодые путешественники все чаще ищут уникальные впечатления, что делает экологически чистые поездки популярными.

Для анализа ключевых аспектов этой темы нами рассмотрены источники, которые охватывают регулирование торговли услугами, цифровую трансформацию, влияние кризисов и роль государства в развитии отрасли. Эти работы позволяют не только выявить основные тенденции, но и

обозначить направления для дальнейших исследований. В частности О.В. Бирюкова считает, что регулирование торговли услугами в рамках Всемирной торговой организации сталкивается с проблемами, связанными с необходимостью нотификации мер и гармонизации национальных законодательств [1, с. 50]. Она подчеркивает, что соблюдение принципов прозрачности и недискриминации необходимо для обеспечения равного доступа к рынкам услуг, включая туризм. Это особенно актуально в условиях глобализации, где международные стандарты формируют основу для конкурентоспособности отрасли. Однако автор указывает на недостаточную согласованность нормативных подходов между странами, что может ограничивать развитие глобального туризма и требует более глубокого изучения.

В то же время М.И. Лесюк и Е.Н. Смирнов утверждают, что цифровизация международной торговли услугами, ускоренная глобальным кризисом, открывает новые перспективы для туризма, такие как виртуальные туры и онлайн-сервисы [7, с. 91]. Они отмечают, что цифровые технологии повышают доступность услуг, но требуют значительных затрат на инфраструктуру и квалификацию кадров.

С другой стороны, Г.П. Литвинцева и И.Н. Карелин считают, что развитие цифровых рынков усиливает неравенство между странами, поскольку не все государства могут в равной степени внедрять инновации [8, с. 1837]. Эти выводы подчеркивают двойственный характер цифровизации, сочетая возможности роста с вызовами адаптации.

А.А. Прудникова считает, что пандемия COVID-19 выявила уязвимость туризма как отрасли, зависимой от глобальных факторов, но одновременно стимулировала переход к цифровым решениям [10, с. 584]. Она акцентирует внимание на роли государственной поддержки и международного сотрудничества в восстановлении сектора, однако указывает на проблему неравномерного распределения ресурсов между странами. Этот аспект важен для понимания того, как туризм может адаптироваться к непредвиденным обстоятельствам, хотя автор не уделяет достаточного

внимания долгосрочным последствиям таких изменений.

В совместной статье с И.Г. Шадской и Е.Е. Коноваловой было отмечено, что эффективное государственное регулирование является основой устойчивого развития туризма в условиях цифровизации [13, с. 51]. В этом случае нами была предложена модель, где государство выступает не только регулятором, но и координатором инвестиций и инфраструктурных проектов. Вместе с тем было отмечено, что отсутствие слаженности между уровнями управления снижает результативность мер. Этот подход подчеркивает необходимость комплексного взаимодействия власти и бизнеса для адаптации отрасли к современным вызовам.

Необходимо понимать, что проанализированные работы раскрывают ключевые аспекты развития глобального туризма в эпоху цифровизации: от международных стандартов и цифровых инноваций до влияния кризисов и государственного управления. Однако остаются недостаточно изученными вопросы интеграции передовых технологий в туристскую инфраструктуру и их долгосрочного воздействия на устойчивость отрасли. Настоящее исследование стремится восполнить этот пробел, предлагая рекомендации для обеспечения конкурентоспособности туризма в условиях стремительных изменений.

Целью статьи является создание научно обоснованных рекомендаций для обеспечения устойчивого роста глобального туризма в условиях стремительной цифровизации. Исследование направлено на анализ ключевых направлений развития отрасли, выявление влияющих на неё факторов и тенденций, а также разработку практических предложений по адаптации туристского сектора к современным вызовам. Особое внимание уделяется изучению роли инноваций, цифровых технологий и государственного управления в повышении конкурентоспособности туризма на международной арене, с учетом экономических, социальных и экологических аспектов.

Предметом исследования являются факторы и процессы, определяющие эволюцию глобального туризма в эпоху цифровой трансформации. В частности, анализируются такие элементы,

как внедрение передовых технологий (виртуальная реальность, блокчейн, искусственный интеллект), механизмы государственного регулирования, а также их влияние на организацию международной торговли туристскими услугами. Рассматривается, как эти составляющие изменяют структуру отрасли, способствуют её устойчивости и формируют новые подходы к управлению туристскими потоками и качеством сервиса.

Объектом исследования выступает глобальный туризм как динамичная система экономических взаимодействий, преобразуемая под воздействием цифровых технологий и инновационных решений. В фокусе внимания находится международная торговля услугами в сфере туризма, её значение для мировой экономики, а также взаимосвязь с такими областями, как транспортная инфраструктура, инвестиционная активность и межкультурное сотрудничество. Исследование охватывает трансформацию традиционных моделей туризма и появление новых возможностей для развития отрасли в глобальном масштабе.

Методология данного исследования строится на многоаспектном подходе, включающем несколько ключевых компонентов. Прежде всего, был проведен анализ нормативных документов, статистических данных и научных публикаций, что позволило создать обширную информационную базу для дальнейшего изучения. Кроме того, в рамках исследования осуществлялся сравнительный анализ моделей государственного регулирования туризма в различных странах. Это сопоставление помогло выявить уникальные аспекты и различия в управлении туристской отраслью.

Также был применен статистический анализ для обработки данных о туристских потоках, доходах от туризма и других ключевых показателях, что дало возможность получить актуальные сведения о состоянии туристской сферы в глобальном масштабе. Наконец, системный подход позволил рассмотреть туризм как сложную и многогранную систему, взаимодействующую с экономическими, социальными и экологическими факторами. Это обеспечило более глубокое понимание всех элементов, влияющих на развитие международного туризма.

В 2023 году объем глобального туристического рынка достиг \$2,29 трлн. Количество международных туристов выросло на 89% по сравнению с 2019 годом, а доходы от туристского экспорта увеличились на 96%. По прогнозам, к 2025 году отрасль полностью восстановится, превысив доковидный уровень на 2%.

При этом восстановление отрасли зависит от темпов открытия Азиатско-Тихоокеанского региона, экономической стабильности (включая инфляцию), геополитической ситуации. Если рассматривать региональную динамику, то Ближний Восток является лидером роста: в первом квартале 2024 года поток туристов превысил показатели 2019 года на 36%. В 2023 году регион первым вернулся к доковидным уровням (+22%). Европа является крупнейшим рынком: в начале 2024 года туристская активность впервые превысила уровень 2019 года (+1%). За первый квартал Европа приняла 120 млн туристов благодаря высокому внутреннему спросу.

Также в Африке наблюдается положительная динамика: количество туристов в первом квартале 2024 года выросло на 5% относительно 2019 года и на 13% – по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В Америке показатели близки к восстановлению: число прибытий достигло 99% от уровня 2019 года. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается постепенное улучшение: в первом квартале 2024 года туристский поток составил 82% от доковидных значений (в 2023 году – 65%) [16].

При этом ключевыми тенденциями в развитии международного туризма являются инновации и внедрение информационных технологий [5, 9, 11, 12]. Особенно быстрое развитие информационно-коммуникационных технологий наблюдалось во время пандемии, а привлечение инвестиций для повышения уровня инноваций и финансирования туристских проектов явилось важным фактором экономического роста. Таким образом, международный туризм занимает значительное место в мировой экономике и продолжает развиваться, что предвещает его еще более важную роль в будущем.

Практика показала, что туризм становится важным каналом для межкультурного обмена и

взаимопонимания. Поэтому регулирование туристских услуг должно основываться на принципе равного доступа для всех стран, что является задачей международных экономических организаций, а изучение международного опыта позволило выделить основные тенденции в развитии туризма и определить роль государства в управлении этой отраслью.

Было установлено, что существует четыре модели участия государства в регулировании туристской сферы:

1. Рыночная модель (американская). Согласно этой модели регулирование осуществляется центральными органами власти, а местные вопросы решаются на основе рыночного саморегулирования. Эта модель характерна для стран, где туризм не является ключевым сектором экономики.

2. Централизованная модель. В этой модели существует государственный орган, например, министерство, которое регулирует туристскую отрасль. Она применяется в странах, где туризм приносит значительные доходы в бюджет.

3. Европейская модель. Предполагает создание специализированной структуры для регулирования туризма в рамках межотраслевого министерства. Эта модель используется большинством европейских стран.

4. Комбинированная модель. Характерна для стран с развивающимися туристскими рынками [2, 4, 15].

Исследования показали, что европейская модель выделяется активным поиском путей согласования интересов государства и частного сектора. При этом в рамках этой модели четко разделены две ветви власти: «административная», занимающаяся глобальными вопросами управления, и «маркетинговая», которая, хотя и является частью многопрофильного министерства, не выполняет руководящих функций.

Также было установлено, что развитие туристского имиджа страны за границей включает организацию маркетинговых мероприятий и участие в международных выставках. В этих условиях агентство, ответственное за эти задачи, получает значительное государственное финансирование и

имеет сотни специалистов, что превышает количество работников в административных структурах.

Необходимо понимать, что правительственные учреждения на региональном уровне играют важную роль в успешном развитии туризма. Они сотрудничают со специализированными туристскими компаниями и другими государственными органами, что существенно влияет на европейскую туристскую индустрию и на туризм в целом. Кроме того, структура туристских организаций включает органы государственной власти.

В развитых странах Европы снижается роль центральной исполнительной власти, что ведет к уменьшению госрасходов, включая поддержку туризма. Для компенсации дефицита бюджета создаются гибридные государственно-частные структуры. Их задача – привлечение частных инвестиций в решение общественных задач, обеспечивая взаимную выгоду сторон. В этой связи вопросы туризма решаются на уровне соответствующего отраслевого подразделения или многоотраслевого министерства.

В то же время государственное регулирование в сфере туризма выполняет несколько ключевых функций. Оно регулирует отношения в туристской сфере, осуществляет лицензирование и сертификацию туристских услуг, а также устанавливает квалификационные требования для специалистов. Кроме того, государственные органы организуют системы статистического учета и контролируют соблюдение законодательства.

Также среди типов мировых туристских рынков можно выделить высокоинтенсивные, стабилизируемые, реформируемые и аккумулирующие. В настоящее время на мировом туристском рынке преобладает аккумулирующий тип, так как население стран воспринимает туризм больше как экономическую деятельность, чем как часть образа жизни. Поэтому при разработке стратегий для туристской отрасли необходимо учитывать глобальные вызовы, такие как изменение климата и кризисы в сфере безопасности, где внедрение новых технологий станет ключевым фактором для повышения качества и доступности туристских услуг.

Таким образом, мировая торговля туристскими услугами продолжает занимать важное место в международных экономических отношениях.

В то же время внедрение цифровых технологий в экономику различных стран и регионов существенно влияет на развитие туристской инфраструктуры и повышает экономическую эффективность.

Государство также является крупным работодателем, обеспечивая значительную долю рабочих мест. Оно активно участвует в экономической деятельности, создавая спрос на товары и услуги, осуществляя инвестиции и предоставляя субсидии [3, 6, 13, 14]. За последнее столетие доля частного потребления постепенно снижалась, в то время как доля общественного потребления увеличивалась, особенно в странах с высоким уровнем дохода и в бедных странах. Кроме того, в международном туризме отсутствует единый подход к формированию факторов. В этом случае нами предлагается собственная классификация, которая включает глобальные, национальные, объективные и субъективные (рис. 1).

В настоящее время мировая туристская отрасль тесно связана с цифровыми технологиями, а цифровая трансформация обеспечивает доступ к данным и их анализу, что критически важно для предоставления качественных туристских услуг. Такой анализ не только способствует развитию туристского бизнеса, но и помогает лучше понять потребности клиентов, что, в свою очередь, ускоряет и улучшает процесс принятия решений.

Эффективность цифровых технологий становится ключевым фактором в международной экономической конкуренции, а увеличение использования информационно-коммуникационных технологий открывает новые возможности для внедрения современных методов управления и ведения бизнеса. Поэтому многие страны и регионы активно поддерживают эти процессы. Рассмотрим, как цифровизация применяется в туризме на глобальном и национальном уровнях.

Современные тенденции в развитии туризма показывают, что оцифровка туристских ресурсов становится важным инструментом для увеличения потока туристов. Она также помогает сохранить исторические, природные и культурные объекты для будущих поколений. В этих условиях оцифровка позволяет создавать виртуальные версии музейных экспозиций и исторических памятников, что особенно актуально для объектов, поврежденных в результате войн.

При этом этнографические музеи под открытым небом становятся популярными и способствуют развитию сельского и экотуризма. Кроме того, на международном уровне цифровые технологии в туризме включают виртуальную реальность, сервисные приложения и блокчейн. Виртуальная реальность также позволяет пользователям путешествовать, не покидая дома, а туроператоры предлагают виртуальные экскурсии с гидами, что делает такие путешествия не менее увлекательными, чем реальные.

Дополненная реальность (AR) упрощает ориентацию в незнакомых городах. Приложения, например AR City, выводят на экран смартфона информацию о достопримечательностях, ресторанах и сигналах светофора — достаточно навести камеру на объект. При этом туроператоры внедряют смешанную реальность (MR) для виртуальных экскурсий, воссоздающих облик исторических мест в их первоначальном виде.

Рис. 1 – Факторы развития международного туризма

Fig. 1 – Factors of international tourism development

AR также помогает находить проверенные заведения: при наведении камеры на меню приложение анализирует блюда и предлагает рекомендации. Интеграция с машинным переводом устраняет языковые сложности – текст с вывесок или меню переводится мгновенно.

Гостиничные сети используют виртуальную реальность (VR), позволяя клиентам удаленно осматривать номера и территорию отеля, а сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ), такие как Travel Genome, собирают данные из соцсетей,

отзывов и предложений авиакомпаний для создания персонализированных маршрутов. При этом алгоритмы учитывают бюджет, интересы и предыдущие поездки, упрощая подбор жилья, билетов и экскурсий.

Практика показала, что умные системы в отелях автоматически регулируют температуру, освещение и уровень шума в номерах. В этих условиях технология Smart Look позволяет управлять дверьми дистанционно, а датчики оповещают о протечках, утечках газа или несанкционированном

доступе. Это сокращает расходы на обслуживание и повышает безопасность.

Чат-боты, например SnapTravel, обрабатывают запросы на бронирование, подключая операторов только в сложных случаях, что снижает нагрузку на колл-центры, а блокчейн-платформы (Sabre, Amadeus) обеспечивают прозрачность транзакций при бронировании отелей и покупке билетов. Также важную роль играют криптовалютные ваучеры, такие как CIT, которые динамически меняют стоимость, стимулируя ответственное поведение туристов.

Блокчейн также решает проблемы идентификации личности в аэропортах и упрощает регистрацию на рейс и досмотр багажа. Аэропорты уже применяют биометрическую идентификацию для посадки пассажиров, что значительно ускоряет процесс регистрации. Практика показала, что CIT функционирует на основе частной блокчейн-сети и не предназначен для обмена. Токены CIT хранятся в цифровом кошельке DOTI, а анонимные данные о транзакциях обрабатываются в системе T4.0.

Подводя итоги можно отметить, что некоторые туристские направления привлекают большое количество посетителей за счет активного маркетинга, что приводит к чрезмерному туризму. В то

же время другие места с аналогичным потенциалом остаются менее популярными. Поэтому для устойчивого развития туристских направлений необходимо управлять потоками туристов. Это включает перенаправление путешественников с перегруженных мест в менее посещаемые районы. Важно создать привлекательные условия для туристов в этих менее известных локациях.

С помощью цифровых технологий путешественники могут получать вознаграждения за выбор менее многолюдных направлений. Также государственные органы могут внедрять цифровые технологии для поддержки устойчивого развития регионов и туроператоров. При этом государственные органы, предлагающие ваучеры для восстановления туризма после пандемии, могут использовать цифровые технологии для сбора данных о туристской активности и управления потоками.

Кроме того, цифровизация в туризме охватывает различные аспекты, включая международные подходы к цифровым технологиям, виртуальную реальность, сервисные приложения и блокчейн, а с ростом населения цифровизация туристских услуг продолжит развиваться. В этом случае интернет-платформы обеспечат доступ к разнообразной информации и станут важной частью повседневной жизни.

Список источников

1. Бирюкова, О.В. Особенности нотификации мер, регулирующих торговлю услугами, во Всемирной торговой организации / О.В. Бирюкова // *Международная торговля и торговая политика*. - 2022. - Т. 8. - № 3 (31). - С. 50-63.
2. Бирюкова, О.В. Современные методы оценки международной торговли услугами / О.В. Бирюкова, А.Д. Бежанишвили // *Международные процессы*. - 2017. - Т. 15. - № 1 (48). - С. 126-142.
3. Згонник, Л.В. Управление развитием индустрии туризма и гостеприимства в Российской Федерации / Л.В. Згонник, Т.Ю. Крамарова, Т.А. Саадулаева, К.Н. Кичуткина, К.А. Лебедев // *Экономика и предпринимательство*. - 2017. - № 12-4 (89). - С. 691-694.
4. Имяреков, С.М. Перспективы развития зеленого туризма в современных условиях / С.М. Имяреков, Л.А. Пониматкина, О.Е. Лебедева // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. - 2021. - № 9-1. - С. 64-68.
5. Лебедев, К.А. Маркетинговые технологии стимулирования рекреационно-туристического потенциала регионов / К.А. Лебедев // *Актуальные проблемы экономики*. - 2014. - Т. 161. - № 11. - С. 186-190.
6. Лебедев, К.А. Научно-практические аспекты инвестиционного и социального развития туристской сферы в Российской Федерации / К.А. Лебедев, О.Е. Лебедева // *Экономические и гуманитарные науки*. - 2016. - № 5 (292). - С. 28-38.
7. Лесюк, М.И. Направления цифровой трансформации международной торговли услугами в условиях глобального кризиса / М.И. Лесюк, Е.Н. Смирнов // *E-Management*. - 2022. - Т. 5. - № 2. - С. 91-98.
8. Литвинцева, Г.П. Новые виды цифровых рынков и неравенство в международной торговле / Г.П. Литвинцева, И.Н. Карелин // *Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки*. - 2023. - Т. 16. - № 10. - С. 1837-1845.

9. Никулина, О.В. Анализ тенденций развития международной торговли на современном этапе цифровизации мировой экономики / О.В. Никулина, С.А. Петросян // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. - 2020. - Т. 22. - № 1. - С. 170-182.
10. Прудникова, А.А. Развитие торговли услугами в условиях пандемии коронавирусной инфекции / А.А. Прудникова // Самоуправление. - 2021. - № 4 (126). - С. 584-588.
11. Смирнов, Е.Н. Влияние глобальных цифровых платформ на процессы трансформации современной международной торговли / Е.Н. Смирнов, Е.А. Карелина // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Экономика и право. - 2023. - № 10. - С. 73-77.
12. Торопова, Н.В. Барьеры и торговые ограничения на глобальном экспортном рынке услуг: проблемы и последствия / Н.В. Торопова, Е.С. Соколова, Ш.П.О. Гусейнов // Экономика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - Т. 10. - № 9-1. - С. 277-284.
13. Шадская, И.Г. Совершенствование государственного регулирования индустрии туризма и гостеприимства / И.Г. Шадская, Е.Е. Коновалова, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. - 2021. - № 9 (134). - С. 51-54.
14. Шариков, В.И. Совершенствование регулирования партнерских отношений в сфере туризма / В.И. Шариков, О.Е. Лебедева // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 6 (95). - С. 654-657.
15. Юдина, Е.В. Совершенствование управления туристскими предприятиями на региональном уровне / Е.В. Юдина, К.А. Лебедев // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 12-2 (89). - С. 200-203.
16. Un Tourism. International tourism reached 97% of pre-pandemic levels in the first quarter of 2024. - URL: <https://www.unwto.org/news/international-tourism-reached-97-of-pre-pandemic-levels-in-the-first-quarter-of-2024> (дата обращения: 28.02.2025).

References

1. Biryukova, O.V. (2022). Osobennosti notifikatsii mer, reguliruyushchih trgovlyu uslugami, vo Vsemirnoj torgovoj organizatsii [Features of notification of measures regulating trade in services in the World Trade Organization]. *International trade and trade policy*, 8, 3, 50-63. (In Russ.).
2. Biryukova, O.V. & Bezhnashvili, A.D. (2017). Sovremennyye metody ocenki mezhdunarodnoj trgovli uslugami [Modern methods of assessing international trade in services]. *International processes*, 15, 1(48), 126-142. (In Russ.).
3. Zgonnik, L.V., Kramarova, T.Yu. et al. (2017). Upravlenie razvitiem industrii turizma i gostepriimstva v Rossijskoj Federatsii [Management of the development of the tourism and hospitality industry in the Russian Federation]. *Economics and entrepreneurship*, 12-4(89), 691-694. (In Russ.).
4. Imyarekov, S.M., Razmatkina, L.A. & Lebedeva O.E. (2021). Perspektivy razvitiya zelenogo turizma v sovremennykh usloviyakh [Prospects for the development of green tourism in modern conditions]. *Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*, 9-1, 64-68. (In Russ.).
5. Lebedev, K.A. (2014). Marketingovytekhnologii stimulirovaniya rekreacionno-turisticheskogo potentsiala regionov [Marketing technologies for stimulating the recreational and tourist potential of regions]. *Aktualnyye problemy ekonomiki [Actual problems of economics]*, 161, 11, 186-190. (In Russ.).
6. Lebedev, K.A. & Lebedeva, O.E. (2016). Nauchno-prakticheskie aspekty investitsionnogo i social'nogo razvitiya turistskoj sfery v Rossijskoj Federatsii [Scientific and practical aspects of investment and social development of the tourism sector in the Russian Federation]. *Ekonomicheskie i gumanitarnye nauki [Economic and humanitarian sciences]*, 5(292), 28-38. (In Russ.).
7. Lesyuk, M.I. & Smirnov, E.N. (2022). Napravleniya cifrovoj transformatsii mezhdunarodnoj trgovli uslugami v usloviyakh global'nogo krizisa [Directions of digital transformation of international trade in services in the context of the global crisis]. *E-Management*, 5, 2, 91-98. (In Russ.).
8. Litvinceva, G.P. & Karelin, I.N. (2023). Novyye vidy cifrovyyh rynkov i neravenstvo v mezhdunarodnoj trgovle [New types of digital markets and inequality in international trade]. *Zhurnal Sibirskogo federal'nogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Journal of the Siberian Federal University. Series: Humanities]*, 16, 10, 1837-1845. (In Russ.).
9. Nikulina, O.V. & Petrosyan, S.A. (2020). Analiz tendentsiy razvitiya mezhdunarodnoj trgovli na sovremennom etape cifrovizatsii mirovoj ekonomiki [Analysis of trends in the development of international trade at the present stage of digitalization of the world economy]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika [Bulletin of the Volgograd State University. Economy]*, 22, 1, 170-182. (In Russ.).
10. Prudnikova, A.A. (2021). Razvitie trgovli uslugami v usloviyakh pandemii koronavirusnoj infektsii [Development of trade in services in the context of the coronavirus pandemic]. *Samoupravlenie [Self-government]*, 4(126), 584-588. (In Russ.).

11. Smirnov, E.N. & Karelina, E.A. (2023). Vliyanie global'nyh cifrovyyh platform na processy transformacii sovremennoj mezhdunarodnoj trgovli [The influence of global digital platforms on the transformation processes of modern international trade]. *Sovremennaja nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki. Seriya: Ekonomika i pravo [Modern science: actual problems of theory and practice. Series: Economics and Law]*, 10, 73-77. (In Russ.).
12. Toropova, N.V., Sokolova, E.S. & Huseynov, S.R.O. (2020). Bar'ery i torgovye ogranicheniya na global'nom eksportnom rynke uslug: problemy i posledstviya [Barriers and trade restrictions in the global export market of services: problems and consequences]. *Ekonomika: vchera, segodnia, zavtra [Economics: yesterday, today, tomorrow]*, 10, 9-1, 277-284. (In Russ.).
13. Shadskaya, I.G., Konovalova, E.E. & Lebedev, K.A. (2021). Sovershenstvovanie gosudarstvennogo regulirovaniya industrii turizma i gostepriimstva [Improvement of state regulation of the tourism and hospitality industry]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 9(134), 51-54. (In Russ.).
14. Sharikov, V.I. & Lebedeva, O.E. (2018). Sovershenstvovanie regulirovaniya partnerskih otnoshenij v sfere turizma [Improving the regulation of partnership relations in the field of tourism]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 6(95), 654-657. (In Russ.).
15. Yudina, E.V. & Lebedev, K.A. (2017). Sovershenstvovanie upravleniya turistskimi predpriyatiyami na regional'nom urovne [Improving the management of tourism enterprises at the regional level]. *Ekonomika i predprinimatelstvo [Economics and entrepreneurship]*, 12-2(89), 200-203. (In Russ.).
16. Un Tourism. (2024). International tourism reached 97% of pre-pandemic levels in the first quarter of 2024. URL: <https://www.unwto.org/news/international-tourism-reached-97-of-pre-pandemic-levels-in-the-first-quarter-of-2024> (Accessed on February 28, 2025).